

NUEVA LEGISLACIÓN EUROPEA SOBRE LAS PLATAFORMAS DIGITALES: REGULACIÓN, IMPLICACIONES Y DESAFÍOS DE IMPLEMENTACIÓN

Pablo Banchio

Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Centro de Estudios de Derecho Privado (CEDEP)

Jornada Ítalo-Argentina de Derecho Civil. Conferenza binazionale di Diritto Civile. Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Buenos Aires, 28 de septiembre de 2023.

Resumen: El panorama digital actual está marcado por la influencia omnipresente de las redes sociales, que han transformado la forma en que nos comunicamos, accedemos a la información y nos relacionamos con el mundo. En respuesta a este poder, la Unión Europea ha implementado dos paquetes legislativos: la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Mercados Digitales (DMA).

La DSA se centra en proteger a los usuarios y garantizar la transparencia de las plataformas en línea. Establece obligaciones para eliminar contenido ilegal, combatir la desinformación y proteger a los usuarios jóvenes. Mientras tanto, la DMA busca promover la competencia en el mercado digital y evitar abusos por parte de las grandes plataformas digitales, conocidas como "guardianes de acceso".

A pesar de sus objetivos ambiciosos, la implementación de estas leyes enfrenta desafíos. Persisten preocupaciones sobre el comercio ilegal en línea, la falta de transparencia en los algoritmos de las plataformas, el control del poder de los "guardianes de acceso" y la efectividad de la aplicación de la ley. Además, existe la inquietud de que la moderación excesiva de contenido pueda restringir la libertad de expresión.

Aunque la DSA y la DMA representan un avance significativo en la regulación del entorno digital, es crucial seguir evaluando y mejorando estas leyes para abordar las deficiencias identificadas y garantizar que cumplan efectivamente con sus objetivos declarados de proteger a los usuarios y promover un entorno digital más justo y seguro para todos. Su implementación continuará siendo objeto de monitoreo y evaluación para asegurar su efectividad en el largo plazo.

Palabras clave: servicios digitales, transparencia, guardianes de acceso, transparencia algorítmica, libertad de expresión, protección de usuarios, cibercrimen

NEW EUROPEAN LEGISLATION ON DIGITAL PLATFORMS: REGULATION, IMPLICATIONS, AND IMPLEMENTATION CHALLENGES

Abstract: The current digital landscape is characterized by the ubiquitous influence of social media platforms, which have transformed how we communicate, access information, and engage with the world. In response to this power, the European Union has implemented two legislative packages: the Digital Services Act (DSA) and the Digital Markets Act (DMA).

The DSA focuses on protecting users and ensuring transparency of online platforms. It establishes obligations to remove illegal content, combat misinformation, and protect young users. Meanwhile, the DMA aims to promote competition in the digital market and prevent abuses by large digital platforms, known as "gatekeepers."

Despite their ambitious goals, the implementation of these laws faces challenges. Concerns persist regarding illegal online commerce, lack of transparency in platform algorithms, control of the power of "gatekeepers," and the effectiveness of law enforcement. Additionally, there is concern that excessive content moderation could restrict freedom of expression.

Although the DSA and DMA represent significant advancements in regulating the digital environment, it is crucial to continue evaluating and improving these laws to address identified deficiencies and ensure they effectively achieve their stated objectives of protecting users and promoting a fairer and safer digital environment for all. Their implementation will continue to be subject to monitoring and evaluation to ensure their long-term effectiveness.

Keywords: digital services, transparency, gatekeepers, algorithmic transparency, freedom of expression, user protection, cybercrime

1. Introducción

El panorama digital actual está definido por la omnipresencia de las redes sociales, plataformas que han revolucionado nuestra manera de comunicarnos, acceder a información y relacionarnos con el mundo. Sin embargo, este poder conlleva una gran responsabilidad, lo cual ha llevado a la Unión Europea a tomar medidas regulatorias a través de dos paquetes legislativos: la Ley de Servicios Digitales (en adelante DSA como es conocida por sus siglas en inglés) y la Ley de Mercados Digitales (de aquí en más DMA también por su acrónimo anglosajón).

La DSA se enfoca en proteger a los usuarios y garantizar la transparencia de las plataformas en línea. Establece obligaciones para que estas eliminen contenido ilegal, combatan la desinformación y protejan a los usuarios más jóvenes. Además, exige una mayor transparencia en los algoritmos y otorga a los usuarios un mayor control sobre sus datos (Ley de Servicios Digitales, https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act_en).

Por otro lado, la DMA busca fomentar la competencia en el mercado digital, imponiendo reglas a las grandes plataformas digitales que actúan como "guardianes de acceso". Estas compañías, como Google, Facebook y Amazon, poseen un poder considerable y la DMA busca evitar posibles abusos. Por ejemplo, prohíbe favorecer sus propios productos o servicios y exige la interoperabilidad con otras plataformas (Ley de Mercados Digitales, https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act_en).

Las implicaciones de esta nueva legislación son significativas para las plataformas, los usuarios y la sociedad en su conjunto. Entre las más importantes se encuentran una mayor protección de los usuarios contra contenido ilegal y desinformación, una mayor transparencia en el funcionamiento de las plataformas,

el fomento de la competencia en el mercado digital y los desafíos inherentes a su implementación.

La flamante reglamentación europea sobre redes sociales representa un avance importante hacia un entorno digital más justo, seguro y competitivo. Sin embargo, su implementación será un desafío y requerirá un esfuerzo continuo para garantizar el cumplimiento por parte de las plataformas.

Hace algunos años en el marco de un posdoctorado habíamos manifestado el problema global de ausencia casi total de regulación normativa, -legal y técnica-, tanto de los fundamentos, como del control de la aplicación de las tecnologías de inteligencia artificial. Nuestra propuesta fue un estatuto jurídico particular a) anticipatorio universal-total, a.1) legal, como a.2) técnico de los fundamentos, y de las condiciones del desarrollo, lanzamiento, funcionamiento, operación e integración en otros sistemas y, b) uno dirigido a reglar los sistemas específicos de IA creados actualmente y con perspectivas de futuro (Banchio, 2022).

En tal sentido el ordenamiento comunitario indica avances muy importantes en la dirección postulada por nosotros en 2021, ya que como veremos seguidamente es una legislación anticipatoria (línea de tiempo desde diciembre de 2020 a marzo de 2024 con revisiones futuras semestrales), técnica (niveles de riesgo, funcionamiento de algoritmos, auditoría, evaluación y accesibilidad a los datos y códigos fuente) y de los sistemas específicos (*social network, intermediation, ads, n-hics, videosharing, browser, search y operating system*)

Ese desarrollo de un régimen jurídico sui generis para los resultados de la Inteligencia Artificial que identifique el lugar de las nuevas tecnologías en el Derecho lo formulamos como alternativa posible para el soporte doctrinario del "cibersujeto" o "personalidad electrónica", y si bien esta legislación aun no es universal, creemos modestamente que avanza en esa dirección.

ASPECTOS GENERALES

2. Objetivos declarados

La DSA se propone varios objetivos claros. Busca, en primer lugar, crear un entorno en línea más seguro para los usuarios, reduciendo la presencia de contenido ilícito como discursos de odio y pornografía infantil, y protegiendo a los usuarios de estafas y software malicioso, al mismo tiempo que garantiza un mayor control sobre sus datos personales. Además, busca promover la responsabilidad de las empresas digitales, obligándolas a implementar medidas proactivas para prevenir la difusión de contenido ilegal, siendo transparentes sobre sus algoritmos y estableciendo mecanismos de supervisión más estrictos (Sitio web de la Comisión Europea sobre la DSA, https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act_en).

Por otro lado, la DMA tiene como objetivos principales garantizar un mercado digital más competitivo, evitar que las grandes empresas tecnológicas abusen de su poder de mercado, promover la igualdad de oportunidades para empresas pequeñas y medianas, y dar a los consumidores una mayor libertad de elección. Además, busca fomentar la innovación mediante un entorno más abierto, reduciendo las barreras de entrada para nuevas empresas y estimulando la inversión en investigación y desarrollo. También se enfoca en proteger los intereses

de los consumidores, asegurando que tengan acceso a una variedad de productos y servicios a precios competitivos, protegiéndolos de prácticas comerciales desleales y otorgándoles más información y control sobre sus datos (Sitio web de la Comisión Europea sobre la DMA https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act_en).

En resumen, tanto la DSA como la DMA tienen como objetivo principal crear un entorno digital más seguro, competitivo e innovador en beneficio de todos los usuarios y empresas dentro de la Unión Europea.

3. ¿Qué son los servicios digitales?

En el contexto del contenido de ambas leyes de la Unión Europea, los "servicios digitales" abarcan una amplia gama de actividades y prestaciones realizadas a través de internet u otras redes digitales (Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre un Mercado Único de Servicios Digitales, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2065>).

Esta definición incluye una variedad de servicios, tales como plataformas en línea como redes sociales, motores de búsqueda, plataformas de comercio electrónico y servicios de alojamiento *web*; intermediarios de servicios en línea que facilitan la interacción entre usuarios y proveedores de servicios, como plataformas de pago, comparadores de precios y agregadores de contenido; servicios de comunicación electrónica como correo electrónico, mensajería instantánea y videollamadas.

También a los motores de búsqueda que permiten a los usuarios encontrar información en internet; servicios de computación en la nube que brindan acceso a recursos informáticos a través de internet; y servicios *Internet of Things (IoT)* que conectan dispositivos físicos a internet para permitir su control y monitoreo remoto (Directiva (UE) 2023/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 2000/31/CE en lo relativo a la responsabilidad de los intermediarios y la Directiva 2002/58/CE en lo relativo al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas, <https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html>).

Es importante tener en cuenta que la DSA y la DMA no se aplican de manera uniforme a todos los servicios digitales. Estas leyes establecen diferentes obligaciones y requisitos para distintos tipos de servicios, considerando su tamaño, impacto y nivel de riesgo.

Tanto la DSA como la DMA buscan crear un entorno digital más seguro, responsable y competitivo para usuarios y empresas dentro de la Unión Europea.

4. Los guardianes de acceso

Los guardianes de acceso ("*gatekeepers*"), según la DMA, son grandes plataformas digitales que desempeñan un papel fundamental en el mercado digital. Su característica principal es su impacto significativo en el mercado interior de la Unión Europea, lo que les confiere un poder considerable para influir en las dinámicas del mismo. Actúan como puertas de acceso importantes, permitiendo a empresas y profesionales llegar a un amplio número de usuarios finales, y se han

establecido como actores consolidados en el mercado, con una base de usuarios considerable y un modelo de negocio sólido.

Ser un guardián de acceso implica estar sujeto a un conjunto de obligaciones específicas establecidas en la DMA, con el objetivo de promover un entorno digital más justo y competitivo. Estas obligaciones incluyen permitir la interoperabilidad, no discriminar entre usuarios y empresas, brindar acceso a datos a terceros bajo condiciones justas y transparentes, y prohibir ciertas prácticas anticompetitivas.

Cuando la lista oficial de guardianes de acceso aún no había sido definida por la Comisión Europea, el 23 de abril de 2023 nombró una primera lista de 19 plataformas en línea que podrían ser consideradas e incluían motores de búsqueda como Google y Bing, redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok, servicios de mensajería instantánea como WhatsApp y Telegram, tiendas en línea como Amazon y eBay, y servicios de computación en la nube como Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud Platform, además de las conocidas, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, X (Twitter), Wikipedia, YouTube a las que el 20 de diciembre de 2023 agregó Pornhub, Stripchat y XVideos.

La DMA representa un cambio significativo en el panorama digital al imponer nuevas responsabilidades a estas grandes plataformas, buscando nivelar el campo de juego para empresas más pequeñas y nuevas. Se espera que estas medidas fomenten la innovación, la competencia y beneficien a los consumidores con mayor variedad de opciones y precios más justos.

Es importante destacar que la DMA y DSA, se complementan, por cuanto la segunda, como veremos *infra* a partir del apartado 7, establece normas generales para todos los servicios digitales en la UE, abordando aspectos como la eliminación de contenido ilegal, la protección de los usuarios frente a la desinformación y la transparencia en los algoritmos.

En conjunto, la DMA y la DSA representan un paso significativo hacia un entorno digital más justo, competitivo y seguro para todos en la Unión Europea.

5. Problemas detectados

La DSA en particular si bien representa un paso importante como respuesta del Derecho, según lo venimos proponiendo como encargado para regular el entorno digital y proteger a los usuarios, a pesar de sus objetivos ambiciosos, ha sido objeto de críticas por parte de algunos expertos y sectores de la industria, quienes identifican diversos problemas que podrían obstaculizar su efectividad.

En primer lugar, persiste la preocupación sobre el comercio y contenido ilegal en línea. Aunque las plataformas realizan esfuerzos para eliminar este tipo de contenido, la DSA no aborda de manera integral el comercio y la distribución de productos, servicios y contenidos ilícitos en línea. Se necesitan medidas más robustas para rastrear, eliminar y prevenir la reaparición de este tipo de contenido.

Otro punto de preocupación es la falta de transparencia en el funcionamiento de los algoritmos de las plataformas. La DSA no exige una transparencia total en este aspecto, lo que dificulta la detección y la lucha contra la manipulación algorítmica y la propagación de desinformación. Se necesita una mayor transparencia para responsabilizar a las plataformas y empoderar a los usuarios.

La falta de control efectivo sobre el poder de las grandes plataformas que actúan como "guardianes" en los mercados digitales es otro punto crítico. La DSA no establece mecanismos suficientemente fuertes para controlar este poder, lo que

puede conducir a que estas plataformas favorezcan sus propios servicios y productos, limitando la competencia y la innovación.

La aplicación efectiva de la DSA presenta desafíos importantes, ya que las plataformas pueden recurrir a tácticas para eludir sus obligaciones o aprovechar vacíos legales. Se necesitan recursos adecuados y mecanismos de cumplimiento sólidos para garantizar el respeto de la ley.

Finalmente, algunas preocupaciones se centran en la posibilidad de una excesiva moderación de contenidos por parte de las plataformas, lo que podría restringir la libertad de expresión legítima. Se necesita un equilibrio cuidadoso entre la protección de los usuarios y la preservación de la libertad de expresión.

A pesar de estas críticas, como manifestamos en la Introducción la DSA representa un avance significativo en la regulación del entorno digital, del modo que habíamos sostenido en nuestra propuesta conceptual de “cibersujeto” (Banchio, 2022). Es de suma importancia que se continúe evaluando y mejorando la ley para abordar las deficiencias identificadas y garantizar que cumpla efectivamente con sus objetivos declarados de proteger a los usuarios, promover la competencia y crear un espacio digital más justo y seguro para todos.

LEYES EN PARTICULAR

6. Ley de Mercados Digitales

La DMA tiene como objetivo principal regular el comportamiento de las grandes empresas tecnológicas en el mercado digital, con el objetivo principal de promover la competencia, proteger a los usuarios y garantizar un mercado digital más justo e innovador creando un entorno digital más “amigable” para todos los usuarios.

Entre los aspectos clave de la DMA se encuentra la definición de los “guardianes de acceso”, identificados como las grandes empresas tecnológicas que ejercen un papel crucial en mercados digitales importantes. Estos *gatekeepers* están sujetos a una serie de obligaciones, como permitir la interoperabilidad con otros servicios, abstenerse de favorecer sus propios productos o servicios, y proporcionar acceso a sus datos a terceros bajo condiciones justas y no discriminatorias (Preguntas frecuentes sobre la DMA, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/qanda_20_2349).

En cuanto a las etapas de implementación, la DMA fue publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el 12 de octubre de 2022 y entró en vigor el 1 de noviembre de 2022. Las empresas informaron su número de usuarios activos el 3 de julio de 2023, y para el 6 de septiembre de 2023, la Comisión Europea designó a las primeras empresas como guardianes de acceso. El plazo límite para que los mismos cumplan con las obligaciones de la DMA es marzo de 2024.

Estas empresas están trabajando para adaptar sus prácticas a las normas de la DMA, mientras que la Comisión Europea sigue vigilando de cerca el cumplimiento de la legislación por parte de las mismas (Lista de guardianes de acceso, <https://marketing4ecommerce.net/estos-son-los-gigantes-digitales-que-operaran-como-guardianes-de-acceso-en-la-ue/>).

6.1 Evaluación de sus objetivos declarados

Como legislación crucial que busca regular el comportamiento de las grandes empresas tecnológicas en el mercado digital, con el objetivo principal de fomentar la competencia, proteger a los usuarios y garantizar un mercado digital más justo e innovador. La DMA ha introducido nuevas obligaciones para las plataformas *online* entre ellas, *ex multis*, la prohibición de prácticas desleales y la protección de los datos personales de los usuarios.

Si bien al momento de esta presentación, es demasiado pronto para evaluar completamente su impacto en la protección de los consumidores, ya que se necesita más tiempo para observar cómo se implementan estas nuevas reglas y cómo reaccionan los usuarios.

Además, la DMA busca establecer un marco de transparencia y rendición de cuentas para las plataformas, exigiendo una mayor transparencia sobre sus algoritmos y prácticas comerciales. Aunque estas medidas han mejorado la transparencia hasta cierto punto, aún queda margen de mejora y la Comisión Europea deberá seguir supervisando de cerca el cumplimiento de estas obligaciones.

También pretende impulsar la innovación, el crecimiento y la competitividad en el mercado único de la Unión Europea, eliminando barreras a la entrada y la competencia en el mercado digital. Aunque es muy poco tiempo para determinar si ha alcanzado este objetivo, la DMA tiene el potencial de crear un mercado digital más competitivo que beneficie tanto a los consumidores como a las empresas de la Unión Europea (Ley de Mercados Digitales, https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act_en).

Es, sin duda, un paso importante para regular el mercado digital y proteger a los consumidores, pero se necesita ver su desarrollo real un poco más para evaluar su efectividad a largo plazo. La Comisión Europea seguirá vigilando de cerca su implementación y realizará ajustes según sea necesario. Es fundamental tener en cuenta que la implementación de la DMA es un proceso continuo y que las interpretaciones y aplicaciones pueden variar entre los diferentes Estados miembros de la Unión Europea.

6.2 Obligaciones establecidas

La DMA establece criterios claros para identificar a las grandes plataformas

digitales que actúan como "guardianes de acceso" en el mercado digital y establece una serie de obligaciones para estas empresas tanto de "hacer" como de "no hacer" con el objetivo de promover la competencia, proteger a los consumidores y fomentar la innovación en el mercado digital.

Entre las obligaciones de "hacer", se incluye permitir la interoperabilidad, proporcionar acceso a datos a terceros bajo condiciones justas, facilitar la publicidad de terceros y permitir la promoción fuera de la plataforma. Ejemplos de obligaciones de "no hacer" son no dar trato preferencial a sus propios productos o servicios, no impedir el uso de otras plataformas, no impedir la desinstalación de software preinstalado y no rastrear a los usuarios para publicidad dirigida sin consentimiento.

Estas nuevas obligaciones tendrán un impacto significativo en las operaciones diarias de los guardianes de acceso, quienes deberán realizar cambios en sus prácticas comerciales, productos y servicios para cumplir con la ley. Esto puede implicar desarrollar nuevas interfaces, implementar sistemas para compartir datos de manera segura, modificar políticas de publicidad y diseñar productos que respeten la libertad de elección de los usuarios.

La Comisión Europea tiene la autoridad para investigar y sancionar a las empresas que incumplan estas normas, con multas que pueden llegar hasta el 6% de la facturación global anual de una empresa. Los guardianes de acceso son grandes plataformas digitales que ofrecen servicios básicos como motores de búsqueda en línea, tiendas de aplicaciones, servicios de mensajería y redes sociales.

Las empresas como guardianes de acceso, ya mencionadas, tienen hasta marzo de 2024 para cumplir con las obligaciones de la DMA. Aunque el cumplimiento de la DMA será un desafío, también representa una oportunidad para mejorar la confianza de los consumidores, fomentar la innovación y contribuir a un mercado digital más competitivo y justo.

Es importante tener en cuenta que la DMA es una ley relativamente nueva y su aplicación aún está en desarrollo, por lo que la Comisión Europea seguirá vigilando de cerca el comportamiento de los Guardianes de Acceso y adaptando las medidas según sea necesario.

6.3 ¿Cómo se adaptará la DMA a la rápida evolución del sector digital?

Ya habíamos anticipado en nuestra postulación sobre el "cibersujeto" (Banchio, 2022) que las normas jurídicas tienen cada vez más dificultades para adaptarse al ritmo de la ciencia y la tecnología para desarrollar las reglas y normas necesarias y evitar que "hecha la regla, se encuentre la trampa".

Es por ello que la Comisión Europea ha adoptado un enfoque proactivo para garantizar que la DMA se mantenga al día con el panorama digital en rápida evolución. Las medidas clave incluyen investigaciones de mercado regulares para evaluar el funcionamiento de la DMA y para identificar cualquier problema o área que requiera actualización (Informe sobre la aplicación de la Ley de Mercados Digitales:https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6423).

Basándose en los resultados de estas investigaciones, la Comisión puede actualizar dinámicamente las obligaciones de los Guardianes de Acceso cuando sea necesario. Esto podría implicar establecer nuevas obligaciones o ajustar las

existentes para reflejar los cambios en el mercado o abordar problemas específicos.

Además, la Comisión tiene la autoridad para diseñar soluciones específicas para hacer frente a las infracciones sistémicas de las normas de la DMA. Estas soluciones pueden incluir medidas correctivas y multas coercitivas para obligar a las empresas a cumplir con las normas.

El incumplimiento de las normas de la DMA puede tener graves consecuencias para las empresas, incluyendo multas de hasta el 10% del volumen de negocios anual total de la empresa a nivel mundial, prohibiciones temporales para operar en la Unión Europea y la imposición de remedios adicionales como cambios en el comportamiento o en la estructura de la empresa.

Sin embargo, las soluciones no financieras, como los remedios conductuales y estructurales, solo se considerarán como último recurso después de agotar otras opciones. La Comisión siempre priorizará soluciones que promuevan la competencia y protejan a los consumidores mientras minimizan el impacto en las empresas y la economía en general.

La DMA es una herramienta legislativa viva que evolucionará con el tiempo para adaptarse al panorama digital en constante cambio. La Comisión Europea se compromete a garantizar que la DMA siga siendo efectiva en la promoción de la competencia, la protección de los consumidores y la estimulación de la innovación en el mercado digital (Ley de Mercados Digitales, https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-markets-act-ensuring-fair-and-open-digital-markets_en).

6.4 Guardianes de acceso designados

La Comisión Europea, conforme fuera establecido en su cronograma ha designado a los primeros seis guardianes de acceso en virtud de lo contenido en esta DMA que son Alphabet (matriz de Google), Amazon, Apple, ByteDance (matriz de TikTok), Meta (matriz de Facebook) y Microsoft (Guardianes de acceso a servicios digitales, <https://letslaw.es/guardianes-de-acceso/>).

Estas empresas han sido identificadas como plataformas en línea que actúan como "guardianes" en el mercado digital europeo debido a su posición dominante. La DMA les aplicará en consecuencia las obligaciones específicas establecidas para ellas, que vimos *supra* en el apartado 6.2) con el objetivo de promover la competencia, proteger a los consumidores e impulsar la innovación.

Es importante destacar que otras empresas no han sido designadas como guardianes de acceso porque la DMA establece criterios específicos para esta designación. Empresas como Booking, Snapchat, AliExpress, Pinterest, y algunos servicios de Microsoft (como Bing) y Apple (como iMessage) podrían no cumplir con todos los criterios en este momento (Europa ya ha elegido a los "guardianes de acceso" de la Ley de Mercados Digitales: <https://www.xataka.com/legislacion-y-derechos/europa-ha-elegido-guardianes-acceso-ley-mercados-digitales-dma-hay-notables-ausencias>).

En cuanto a servicios populares como Gmail y Outlook, es probable que no cumplan con todos los criterios para ser considerados guardianes de acceso según la DMA. La ley se enfoca principalmente en plataformas que ejercen una influencia significativa en el mercado digital, lo que podría no aplicarse estrictamente a servicios de correo electrónico individuales.

7. Ley de Servicios Digitales

La Ley de Servicios Digitales (DSA) es también, una legislación crucial de la Unión Europea que regula el funcionamiento de las plataformas *online* y los servicios digitales, con el propósito de crear un entorno digital más seguro, responsable y transparente para los usuarios. Entre sus principales áreas de acción se encuentran la protección de datos y la lucha contra la publicidad dirigida y la desinformación.

Uno de los aspectos clave de la DSA, como hemos anticipado, es la defensa de los usuarios, mediante la imposición de obligaciones a las plataformas para combatir el contenido ilegal y perjudicial, proteger a los usuarios menores y garantizar la transparencia de los algoritmos. Además, las plataformas de gran tamaño de la DMA, conocidas *supra* en el apartado 4, como guardianes de acceso ("gatekeepers"), asumen responsabilidades adicionales, que incluyen la realización de evaluaciones de riesgos y la implementación de medidas de mitigación, con el propósito de promover un mercado digital más competitivo, limitando el poder de los gatekeepers y previniendo prácticas anticompetitivas.

Se publicó el 27 de octubre de 2022 y entró en vigor el 16 de noviembre de 2022. La DSA será directamente aplicable en toda la Unión Europea a partir del 1 de enero de 2024 o quince meses después de su entrada en vigor, lo que ocurra más tarde.

En cuanto a las etapas de implementación, las plataformas en línea publicaron su número de usuarios activos el 17 de febrero de 2023, y para junio de 2023, las plataformas de gran tamaño tuvieron cuatro meses para cumplir con las obligaciones iniciales y completaron su primera evaluación anual de riesgos. El 17 de febrero de 2024 es la fecha límite para que los Estados miembros designen a sus coordinadores de servicios digitales.

A partir de esta fecha, todas las plataformas, independientemente de su tamaño -incluyendo las de menos de 45 millones de usuarios activos-, deben

cumplir con todas las normas de la DSA, y el 1 de enero de 2024 o 15 meses después de su entrada en vigor, la ley será directamente aplicable en toda la Unión Europea.

Timeline for Digital Services Act

Además, es importante destacar que las plataformas de gran tamaño que no cumplan con la DSA podrían enfrentar multas de hasta el 6% de su facturación global anual, y que la Comisión Europea tiene la autoridad para investigar y sancionar a las plataformas que incumplan las normas. La ley continuará siendo revisada y actualizada para adaptarse al panorama digital en constante evolución (Ley de Servicios Digitales, https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act_en).

7.1 Marco de acción

Para lograr sus propósitos, la DSA establece un marco de acción que abarca varias áreas:

- a) Obligaciones para los usuarios, quienes deben eliminar el contenido notificado como infractor de la ley, con posibles sanciones por incumplimiento.
- b) Detección y eliminación en tiempo real de contenido ilegal o dañino por parte de las plataformas *online*, con multas posibles por falta de acción adecuada.
- c) Establecimiento de consejos de expertos locales para definir los límites del contenido ilegal o dañino, garantizando una aplicación justa y consistente de la ley.
- d) Implementación de intervenciones rápidas y automatizadas para detectar y eliminar eficazmente el contenido perjudicial.
- e) Restricción de palabras y eliminación de contenido multimedia peligroso, como incitación a la violencia o pornografía infantil.
- f) Requerimiento para que las plataformas *online* demuestren el cumplimiento de la DSA mediante auditorías internas y sistemas de detección de contenido ilegal.
- g) Impacto en las empresas, con anuncios de contratación de personal adicional por parte de compañías como Meta para cumplir con la DSA, lo que podría afectar sus costos y operaciones.

7.2 Protección de datos, transparencia y lucha contra la desinformación

En cuanto a la protección de datos, la DSA otorga a los usuarios más control sobre sus datos personales y establece requisitos más estrictos para la obtención del consentimiento. Las empresas deben ser transparentes sobre sus prácticas de datos y proporcionar herramientas para que los usuarios accedan y controlen sus datos (Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), <https://gdpr-info.eu/>).

En lo que respecta a la publicidad dirigida, la DSA exige mayor transparencia en la selección y visualización de anuncios, así como la prohibición de la publicidad dirigida a menores de edad. También impone limitaciones a la publicidad basada en perfiles de adultos, garantizando que los usuarios comprendan cómo se selecciona el contenido que ven.

Para combatir la desinformación, las cuentas falsas y los *deepfakes*, la DSA impone obligaciones a las plataformas en línea para eliminar contenido ilegal y dañino, así como identificar y suspender cuentas falsas. Además, exige la cooperación de estas plataformas con las autoridades nacionales.

Un ejemplo reciente de la aplicación de la DSA es el caso de la Comisión Europea contra TikTok, donde la plataforma se vio obligada a modificar sus prácticas publicitarias para cumplir con las normas de la DSA.

7.2.1 El caso de la Comisión Europea contra TikTok

La Comisión Europea abrió en noviembre de 2023 una investigación sobre las medidas aplicadas por la red social TikTok y inició una investigación formal sobre sus prácticas en relación con la protección de datos y la seguridad de los usuarios menores. Esta decisión se basa en dos preocupaciones principales.

Por un lado, se cuestiona la forma en que TikTok recopila y utiliza los datos de sus usuarios, especialmente los menores de edad, sin obtener el consentimiento adecuado de los padres o tutores. Además, existe la preocupación de que estos datos puedan ser utilizados para publicidad dirigida o manipulación psicológica. Por otro lado, se ha expresado inquietud sobre el posible impacto negativo de TikTok en la salud mental de los usuarios menores, debido a su contenido adictivo y al uso de algoritmos que promueven videos perjudiciales.

Si la Comisión Europea determina que TikTok ha violado las normas de protección de datos y seguridad de la Unión Europea, la plataforma podría enfrentar multas de hasta el 6% de sus ingresos globales, órdenes de rectificación para ajustar sus prácticas, e incluso una prohibición de operar en el Bloque de los Veintisiete en casos extremos. Actualmente, la investigación de la Comisión sobre TikTok sigue en curso y se espera que concluya en 2025, sin cargos formales presentados hasta el momento.

Este caso, si estuviera libre de influencias políticas y económicas a las que nos tiene acostumbrado el ejecutivo comunitario, refleja la creciente atención que se presta a las prácticas de las grandes plataformas tecnológicas en términos de protección de datos y seguridad de los usuarios.

Desde ya que las sospechas siempre vigentes de corrupción, presión de “*lobbys*” y decisiones políticas direccionadas y contextuales hacen pensar respecto de la transparencia de esta investigación, su resultado podría influir significativamente en el futuro de TikTok y en las operaciones de otras plataformas tecnológicas en la Unión Europea.

7.3 Aspectos conflictivos

La preocupación se centra en la creación de redes sociales propias dentro de la Unión Europea. Algunos críticos temen que esto sea simplemente una estrategia para impulsar redes sociales propias controladas por Bruselas, en lugar de ofrecer un ambiente digital más seguro para los usuarios de los 27 países del bloque.

El debate se centra en los millones de datos manejados por los dueños de las redes sociales existentes. La creación de redes europeas podría implicar la transferencia de estos datos a nuevos actores, lo que suscita dudas sobre la privacidad y la protección de datos.

Asimismo, surgen inquietudes sobre la competencia y la libertad de elección de los usuarios con el lanzamiento de plataformas como EU Voice y EU Video como alternativas a Twitter y YouTube.

En el caso de EU Voice, se destaca su enfoque en la privacidad de datos mediante la descentralización de servidores, con el objetivo de evitar la concentración de información personal en manos de una sola entidad. Sin embargo, esta descentralización podría complicar su uso y moderación, afectando su capacidad para combatir la desinformación y el contenido ilegal.

Por otro lado, EU Video ofrece la ventaja de subir contenido de manera gratuita y segura, reduciendo la dependencia de YouTube y potencialmente fomentando la diversidad de contenidos y la innovación en el ámbito del video en línea. Sin embargo, su éxito dependerá de su capacidad para atraer a una cantidad suficiente de usuarios y creadores de contenido.

En resumen, si bien la Ley de Servicios Digitales presenta aspectos positivos en términos de protección de datos, transparencia y lucha contra la desinformación, las preocupaciones sobre la creación de redes sociales propias de la Unión Europea, la fragmentación de plataformas como EU Voice y la viabilidad de EU Video requieren una evaluación cuidadosa y una atención adecuada.

Es importante tener en cuenta que la implementación de la DSA está en una etapa inicial y su impacto real aún no se puede prever con certeza. Solo el tiempo revelará si la ley cumple su objetivo de crear un entorno digital más seguro y responsable para los usuarios del bloque comunitario.

7.4 Una pendiente resbaladiza hacia la censura

Es evidente que existe preocupación acerca del posible uso de la DSA para restringir la libertad de expresión, habida cuenta de la narrativa cultural del organismo europeo y su claudicante posición respecto de la misma ¿ abre la puerta a la censura en redes sociales?

A favor de la DSA, podemos argumentar que busca proteger a usuarios vulnerables, especialmente niños, de contenido dañino como el discurso de odio y la pornografía infantil. Además, promueve una mayor transparencia y responsabilidad por parte de las plataformas *online*, exigiendo revelar cómo operan sus algoritmos y moderan el contenido, lo que puede favorecer decisiones más justas y consistentes. También proporciona herramientas para que los usuarios tengan mayor control sobre sus datos y puedan reportar fácilmente contenido ilegal o perjudicial.

Por otro lado, es de criticar la definición vaga de "contenido ilegal o dañino", lo que podría dar lugar a interpretaciones amplias y subjetivas por parte de las plataformas y las autoridades. Existe el temor fundado de que la ley sea utilizada como una herramienta más de las que suele usarse a nivel comunitario para silenciar voces disidentes o censurar opiniones impopulares, lo que podría llevar a un efecto escalofriante donde las plataformas opten por autocensurarse por miedo a sanciones, limitando así la diversidad de opiniones en línea (La DSA y su impacto en la libertad de expresión, <https://www.eff.org/issues/eu-policy-principles>).

Esta pendiente resbaladiza incluye una preocupación adicional ya que la DSA podría sentar un precedente para una mayor censura en el futuro, expandiendo fácilmente los procedimientos establecidos inicialmente. Esto podría conducir a un entorno en línea más controlado y menos abierto.

Es necesario y muy importante encontrar un equilibrio entre la protección de los usuarios y la libertad de expresión. Si bien la DSA representa un avance positivo, su implementación debe asegurar que no restrinja indebidamente la libertad de expresión.

En última instancia, corresponde siempre a los ciudadanos europeos y a sus representantes electos decidir cómo se equilibra la protección de los usuarios con la libertad de expresión en la era digital.

8. A modo de conclusión

Si bien es importante destacar que el paquete digital europeo con las leyes DSA y MDA es una normativa nueva que aún no se ha implementado por completo, por lo que su aplicación y su impacto real en las plataformas *online* y los usuarios están pendientes de evaluación creemos que representa un paso significativo hacia la creación de un entorno digital más seguro y responsable para los usuarios en la senda señala por nuestra propuesta teórica formulada en estudios posdoctorales.

La normativa introduce nuevas obligaciones para los espacios *web*, tales como proporcionar herramientas para que los usuarios denuncien contenido ilegal, someterse a auditorías independientes anuales, rastrear vendedores en sitios de comercio electrónico para reducir estafas, explicar la transparencia de los algoritmos y prohibir ciertos tipos de publicidad dirigida.

El principio fundamental de la DSA es que “lo que es ilegal fuera de línea también lo debe ser en línea”. Sin embargo, su implementación es compleja y requiere un equilibrio entre la protección de la libertad de expresión y la lucha contra los abusos que amenazan los derechos fundamentales y la democracia, como la interferencia en elecciones, desinformación y cibercrimen.

La DMA refleja una iniciativa proactiva del derecho frente al mercado y la tecnología, como sugerimos en nuestras obras anteriores, estableciendo un marco claro de responsabilidad para las plataformas *online* en la lucha contra el contenido ilegal y dañino. A pesar de sus promesas, la efectividad de la ley aún debe probarse y requerirá monitoreo continuo para garantizar que cumpla su objetivo de hacer de Internet un lugar más seguro y responsable.

Además, es crucial considerar el papel de los usuarios, quienes deben estar informados sobre sus derechos y responsabilidades en el entorno digital, colaboración entre diversos actores, incluidos gobiernos, espacios *web*, organizaciones de la sociedad civil y usuarios, y la necesidad de que la ley se adapte a la evolución tecnológica para mantener su eficacia.

La nueva legislación europea es un paso importante, pero solo el comienzo en el camino hacia un entorno digital más seguro y responsable. Se requerirá un esfuerzo continuo y colaborativo para lograr este objetivo.

9. Bibliografía

Banchio, Pablo. *Nuevas Tecnologías y Derecho*. Buenos Aires, Perspectivas Jurídicas, 2022

9.1 Documentos oficiales

Reglamento (UE) 2022/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo del 24 de junio de 2022 sobre mercados digitales y que modifica la Ley de servicios digitales y determinados actos de la Unión. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html>

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre mercados digitales. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html>

Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre un Mercado Único de Servicios Digitales. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2065>

Directiva (UE) 2023/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 2000/31/CE en lo relativo a la responsabilidad de los intermediarios y la Directiva 2002/58/CE en lo relativo al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html>

9.2 Sitios web

Consejo de la Unión Europea. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html>

Estudios y análisis de organizaciones independientes. Disponible en: <https://www.bruegel.org/>

Los retos de la aplicación de la DMA. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html>

Comisión Europea. Disponible en: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act_en